

SOCIALLIQ TARMAQ BLOGERLIGINIŇ JÁMIYETTEGI ORNI

Ómirbaeva Aziza Bekbergen qızı
Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti,
jurnalistika fakulteti magistrantı
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18477692>

Annotaciya:

Bul maqalada sociallıq tarmaq blogerliginiŇ zamanagóy xabar maydanındađı orni, onıń jámiyetke oń hám kerı tásirleri tallanđan. Blogerlik xızmetiniŇ xabar tarqatıwdađı áhmiyeti, jámiyetlik pikirge tásir kórsetiwdegi roli hám xabar mádeniyatın qalıplestiriwdegi orni jaqtırılđan. Sonday-aq, jalđan xabarlardıń tarqalıwı, jaslar sana-sezimige tásiri hám juwapkershilik máselesi haqqında pikirler bayan etilgen.

Gilt sózler:

sociallıq tarmaq, blogerlik, xabar jámiyeti, jámiyetlik pikir, jalđan xabar, xabar mádeniyatı, tásir.

Kirisiw

Búgingi globalasıw hám sanlı texnologiyalar dáwirinde sociallıq tarmaqlar adam turmısınıń ajıralmas bólegine aylandı. Internet paydalanıwshıları sanınıń jıl sayın artıp baratırđanı, xabar alıw hám tarqatıw barısın pútkilley jańasha túrge salıp qoydı. Usı processte blogerler - yađnıy sociallıq tarmaqlarda óz xızmeti arqalı belgili bir bađdarda pikir bildiriwshi hám kórermenge tásir kórsetiwshi adamlar - áhmiyetli jámiyetlik qubılıs sıpatında qalıplesti.

Blogerlik tek jeke pikir bildiriw quralı emes, al jámiyetlik pikirdi bađdarlawshı kúshke aylanpaqta. Olar arqalı jámiyette siyasiy, mádeniy, ekonomikalıq, bilim beriw hám ruwxıy máseleler dodalanadı. Sonıń menen birge, blogerliktiń tásiri tek oń emes, al belgili dárejede kerı jađdaylardı da keltiripshıđarmaqta. Mısalı, tekserilmegen mađlıwmatlar, jalđan xabarlar (feykler) yamasa jeke mápten kelip shıqqan xabarlar jámiyette nadurıs juwmaqlarğa sebep bolıwı múmkin.

Usı kózqarastan, sociallıq tarmaq blogerliginiŇ jámiyettegi orni hám tásin úyreniw búgingi kúnniń áhmiyetli máseleleriniŇ biri bolıp esaplanadı. Maqalada blogerliktiń jámiyetlik turmıstađı rolin tallaw, onıń jámiyetlik sana hám mádeniyatqa tásin jaqtırıw hám onıń juwapkerli xızmetin támiyinlew jolları kórsetiledi.

Sociallıq tarmaq blogerliginiŇ mánisi

Blogerlik - bul jeke pikir hám tájiriybenni keń kórermenge jetkeriw ámeliyatı bolıp, ol dástúrli galaba xabar qurallarınan parıqlı túrde tezlik hám interaktivlik qásiyetlerine iye. Sociallıq tarmaq blogerleri hár túrli temalarda - siyosat, bilim beriw, mádeniyat, moda, ekonomika, texnologiya hám basqalar haqqında mađlıwmat beriw arqalı jámiyette xabar almasıwın támiyinleydi.

Blogerliktiń oń tási

- Xabardıń tez tarqalıwı hám ashıqlıqqa úles qosıwı;
- Jaslar arasında jámiyetlik belsendilik hám oyshılıqtı rawajlandırıwı;
- Bilim beriw hám ruwxıy násiyat jumıslarında nátiyjelikligi;
- Jámiyette áhmiyetli máselelerge dıqqat qaratıw hám jámiyetlik ádalattı qollap-quwatlaw imkaniyatın jaratıwı.

Blogerliktiń kerı tási

- Jalđan xabarlar hám tekserilmegen mađlıwmatlardıń tarqalıwı;

- Jeke máp yamasa reklama maqsetinde jámiyetlik pikirdi manipulyaciya etiw jaǵdayları;
- Jaslar sana-seziminde virtual turmısqa artıqsha berilip, haqıyqıy turmıstan uzilisiw tendenciyası;

- Xabar mádeniyatı hám juwapkershilik dárejesiniń tómenligi.

Xabar mádeniyatı hám bloger juwapkershiligi

Házirgi zaman blogeri tek xabar tarqatıwshı emes, al onıń tásiri ushın juwapker adam da esaplanadı. Sonlıqtan, hár bir bloger xabar dereklariniń isenimliligin tekseriwı, jeke etika hám mádeniyat qáǵıydalarına ámel etiwı tiyis. Xabar mádeniyatınıń joqarılawı tek mámleket yamasa platforma dárejesinde emes, al hár bir puqaraniń juwapkershiligi menen baylanıslı.

Juwmaq

Sociallıq tarmaq blogerligi búgingi kúnde jámiyette áhmiyetli xabar maydanı sıpatında qáliplesken. Onıń oń tárepleri - ashıqlıq, tezlik hám pikir erkinligin támiyinlese, keri tárepleri - jalǵan xabar hám manipulyaciya qáwpin keltiripshıǵaradı. Sonıń ushın blogerlik mádeniyatın arttırıw, xabar tekseriw sistemaların kúsheytiw hám puqaralardı media sawatlılıqqa úyretiw arqalı sociallıq tarmaqlardı jámiyettiń rawajlanıwına xızmet etetuǵın maydanǵa aylandırıw zárúr.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sh. A. Axadov. Sotsiologiya (o‘quv qo‘llanma). 2007.
2. Aleksey Zlobin. YouTube i sotsialnye seti kak istochniki trafika dlya CPA-offerov.
3. B. Ts. Tsydyrov. Sotsialnye seti kak sredstvo informatsionno-pedagogicheskogo vzaimodeystviya (maqola). 2023.